

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI SANITARE ÎN BASARABIA INTERBELICĂ *The implementation of health legislation in interwar Bessarabia*

Svetlana BASAMALERCĂ

Doctorandă, Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației, USM

ORCID: 0000-0002-4746-8300

Email: sbasamalerca@gmail.com

Summary. The sanitary system in interwar Bessarabia is based on two organic laws: the „Cantacuzino Law” promulgated in 1910 and the Sanitary and Protection Law, promulgated by royal decree no. 2515/1930. After the establishment of the Great Union, during 1919, three laws were adopted especially for Bessarabia: the Law on the provisional sanitary organization of Bessarabia, the Law on the transfer of the sanitary service of Bessarabia to the Inspectorate and the Law on the appointment of doctors.

The main objective of all actions undertaken by the authorities was focused on identifying solutions to combat epidemiological diseases. The norms stipulated in the text of the „Cantacuzino Law” are mainly for the regulation and assurance of preventive medicine, the state of the medical doctor and the corps of auxiliary doctors. Health policies derived from the norms of the 1930 law, promote and support social medicine. Various actions are undertaken to disseminate health ethics aimed at the general public. In 1938, including in Bessarabia, it was decided to write the Sanitary Monographs, a component of the sanitary campaign organized by the Ministry of Health and Social Works.

Keywords: health legislation, interwar Bessarabia, epidemiological diseases, health monographs.

Prin acest studiu propunem să abordăm valorizarea documentului de arhivă, a unor acte legislative și normative ale vremii, pentru realizarea unei imagini bine conturate și clare a politicilor autorităților statului în domeniul sanitar, la o anumită perioadă. Analizând etapele de elaborare, implementare și impactul lor asupra sistemului, în special pe segmentul bolilor transmisibile și epidemiilor în Basarabia și Transnistria, până la ocuparea acestor teritorii de către sovietici. Pornind de la ideea că securitatea unei națiuni este complexă, iar unul din aspectul general, este cel ce se răsfrânge asupra securității sociale a indivizilor. Sănătatea indivizilor, este succesul unei societăți prospere, concomitent fiind și capacitatea de efort, soluție și depășire a crizelor sau a oricărui alt factor care ar interveni în procesul firesc de evoluție socială.

Politicile fiecărui stat trebuie să includă obiective prioritare de dezvoltare pe domeniul sănătății publice. Oricând și oriunde perceperea sănătății indivizilor trebuie să fie elementul indispensabil al economiei prospere, calității vieții, longevității cetățenilor și securității statului per ansamblu. Indicatorii de progres al oricărui stat cu economii durabile, indiferent de sistemul politic sau etapă traversată în istorie, sunt în mod direct condiționați de variabile constante, în care statul este obligat să investească. Regele, Carol-al II al României, susținea ipoteza că, **după primatul apărării naționale, trebuie să urmeze primatul sănătății publice.**¹ Sănătatea publică fiind unul din serviciile cu contribuție și impact decisiv asupra

¹ Diana Kinces, *Monografii sanitare în perioada interbelică – surse ale istorie locale*, https://www.academia.edu/33474204/Monografii_sanitare_%C3%AEn_perioada_interbelic%C4%83_surse_ale_istoriei_localecv (consultat 14.03.2023).

creșterii economiei și a societății în general. Un alt argument în favoarea acestei cercetări, care de fapt va fi puntea de trecere pentru un alt studiu de cercetarea empirică a politicilor sanitare sovietice privind eradicarea epidemiilor în RSSM, este evaluarea acțiunilor administrative din sănătatea publică implementate în primele decenii ale în secolului al XX-lea de către administrația românească, coroborate pe două dimensiuni paralele: valul de epidemii și contextul național de aderare la sisteme de sănătate cu tradiții.

Reintegrarea Țării în anul 1918 a creat premisele de modernizare a Basarabiei. Despre modernizarea și ajustarea la „pasul timpului” a domeniul politic, militar, economic, social și cultural a României Mari, istoriografia națională deține studii de cercetare complexe, fie narațiuni, paradigme, culegeri de documente etc., mai puțin cunoaștem despre starea domeniului sanitar, a situației epidemiologice și politicile sanitare implementate în Basarabia.

Inițial, sistemul sanitar din Basarabia interbelică, a fost reglementat și asigurat de trei acte legislative speciale: Legea cu privire la organizarea sanitară provizorie a Basarabiei, Legea de numire a medicilor și Legea privind trecerea serviciului sanitar al Basarabiei la Inspectorat și de legea organică „Legea Cantacuzino”, promulgată în anul 1910.

La 31 ianuarie 1919, ministrul de interne G.G. Mărzescu, în fața Consiliului de Miniștri, a susținut referatul care includea informații privind starea sistemului sanitar din Basarabia. Acest discurs, de fapt, a fost un preambul al proiectului de lege prezentat ulterior decretării. A dezbătut cu concluzia ca „...organizarea a ceea ce se numește acolo, în Basarabia serviciu sanitar face imposibilă orice acțiune”². Starea epidemiologică era foarte îngrijitoare, după bugetele zemstvelor (instituție de autoadministrare locală, instituită în Basarabia în 1870, prerogativele esențiale ținând de problemele învățământului primar, asistenței medicale, asistenței sociale)³, care aveau responsabilitatea întreținerii serviciului sanitar, cu un buget în sumă de 30000000 ruble, buget împărțit în raport cu cel din Regat, destinat cheltuielilor aferente serviciului sanitar.⁴ Sursele acestor bugete erau direcționate spre plata retribuțiilor financiare, sub formă de salarii, indemnizații, ajutoare materiale numărului enorm de personal angajat. Majoritatea acestui personal, fiind figurant doar în tabelele de pontaj. Domnul ministru, exemplifică această constatare, prin situația de la azilul de alienați din Costiujeni, județul Chișinău. În instituția sanitară respectivă erau internați 500 de bolnavi, de beneficiari, iar personalul de serviciu era de peste 450 de angajați, care toți aveau salarii, bonuri de hrană, sporuri pentru întreținerea locuințelor etc. Prin comparație, constata domnul ministru, că în cele mai bune instituții, similare din Europa, personalul superior și auxiliar constituie nu mai mult de 10% în raport cu numărul pacienților. Un alt exemplu despre starea serviciului sanitar a fost descrierea situației din mediul rural, care era și mai gravă, toate spitalele din județul Tighina erau închise, motivul invocat era cel al lipsei surselor financiare de întreținere și lipsă personalului calificat. Sub acest risc, fiind și spitalele din județul Cetatea Albă⁵, încheia discursul demnitarul.

În urma celor relatate, se concluziona că o reformă a serviciului sanitar în Basarabia, se impune în mod urgent. Primul pas spre organizarea sanitară a Basarabiei ar fi implementarea normelor unice de activitate în domeniul vizat, identice cu cele din Țară. La 12 februarie 1919 se decretează *Legea cu privire la organizarea sanitară provizorie a Basarabiei*.

Acest act legislativ conținea șapte articole, în care se stipulează următoarele reglemen-

² Monitorul Oficial (RO) nr. 260 din 17.02.1919, p. 5458.

³ DEX online, <https://www.webdex.ro/definitia-zemstva-definitie-dex> (consultat 07.04.2023).

⁴ Monitorul Oficial (RO) nr. 260 din 17.02.1919, p. 5458-5459, Biblioteca Științifică Agenția Națională a Arhivelor (ANA).

⁵ Monitorul Oficial (RO) nr. 260 din 17.02.1919, p. 5458-5459, Biblioteca Științifică ANA.

tări: că până la o viitoare organizare a serviciului sanitar a Basarabiei și o viitoare contopire cu cel din Patria Mamă, se va menține Inspectoratul sanitar civilo-militar în persoana medicului șef al Marelui Cartier General. Inspectoratul sanitar civilo-militar, nou creat, prin intermediul medicului șef va conduce, supraveghea și controla serviciului sanitar civil, care va avea în subordinea sa 9 medici primari, câte unul responsabil pentru fiecare județ. Acești medici vor avea oblația de serviciu, dar și drepturile pe care le conferă legea sanitară aplicată în Țară, „Legea Cantacuzino”. Ministrul de la Interne, va fi cel care va numi acești medici în conformitate cu prevederile Legii sanitare. Mărimea și resursa din care vor fi alocate salariile și indemnizația de pensie în cazul atingerii vârstei de pensionare vor fi identificate din creditele speciale acordate serviciului sanitar din Basarabia.⁶

Două zile mai târziu, se va decreta „Legea de numire a medicilor”. Criteriile de eligibilitate pentru candidații la funcția de medic primar prevedeau că extremele de vârstă vor fi cuprinse între 40-50 de ani, obligatoriu vor fi practicieni ale unei ramuri de medicină, iar selecția se va organiza de către ministerul de interne, cu o numire ulterioară în ocuparea funcției.

Pe lângă condiția de vârstă și stagi, candidații vor fi obligați să prezinte avizul conform al comisiei administrative și de disciplină, vor face dovadă prin certificarea ministrului de război, precum că au fost mobilizați, au dus servicii efective armatei române, au urmat soarta armatei în retragere sau au rămas pe teritoriul ocupat în baza ordinului expres al comandantului superior al armatei, toate aceste criterii de selectare vor fi valabile până la 1 februarie 1921.⁷

În anul 1921 a fost înființat Ministerul Muncii Ocrotirilor Sociale și Sănătății. Tot în același an s-a stabilit, că Legea sanitară din anul 1910, precum și alte acte normative referitoare la funcționarea sistemului sanitar din Vechiul Regat urmau să se aplice pe întreg teritoriul național.

Normele Legii sanitare din 1910, cunoscută și ca „Legea Cantacuzino” (Ioan Cantacuzino profesor, Director general al Serviciului Sanitar din România 1907–1910)⁸, sunt cu preponderență de reglementare și asigurare a medicinei preventive. Indicarea acțiunilor obligatorii de combatere a cauzelor generatoare de maladii. Această lege definitivă statutul medicului sanitar și a corpului de medici auxiliari, enumerând garanțiile și condițiile de stabilitate în funcțiile deținute, procedurile administrative de promovare și remunerare adecvată a personalului medical.⁹

În vara anului 1930, Adunarea deputaților și Senatul au votat „Legea sanitară și de ocrotire”, promulgată prin decretul regal nr.2515/1930. Toate structurile sanitare din cuprinsul țării vor fi conduse după norme unitare stabilite de Ministerul de resort. Pe lângă Ministerul Muncii Sănătății și Ocrotirilor Sociale activa Consiliul general al sănătății și ocrotirii. La rândul său, Consiliul a fost format din mai multe comisii. În capul listei statua comisia bolilor infecțioase, urmată de cea a medicinei curative, a bolilor sociale, comisia salubrității, comisia chimico-farmaceutică, comisia centrală de coordonare sanitară, comisia puericultură, cea a asistenței sociale, comisia centrală de medicină – legală și comisia deficienților. Unul din membrii desemnați în cadrul Comisiei deficienților, obligatoriu, trebuia să dețină

⁶ Ibidem.

⁷ Monitorul Oficial (RO) nr. 260 din 17.02.1919, p. 5459-5459, Biblioteca Științifică ANA.

⁸ Enciclopedie online https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Cantacuzino (consultat 01.04.2023)

⁹ Emilia Stancu, *Legislația sanitară în România interbelică*, in: Muzeul de Istorie, IX, București, 1997, p. 254.

titlul de profesor specialist în problema asistenței delicvenților de minori.¹⁰ La fel, în temeiul acestei Legi a fost creat Institutul de Seruri și Vaccinuri (dr. I. Cantacuzino), Institutul de igienă și sănătate publică și Institutul chimico-farmaceutic, în activitățile cărora erau antrenați și corpul de medici, factorii de decizie din Chișinău, din Basarabia. Crearea unor instituții similare în perioada postbelică la Chișinău, deci, nu pot fi categoric considerate ca „noutate”. Potrivit noii legi, Serviciile sanitare și de ocrotire județene, aveau obligația împreună cu administrația locală să asigure salariile medicilor și a personalului sanitar auxiliar. O altă obligație, de alt fel foarte importantă, prevedea crearea și întreținerea instituțiilor sanitare și instalațiilor de salubritate publică, construcția băilor publice în fiecare localitate și locații de acces la mijloace de dezinfecție numărul lor fiind raportat la numărul populației.¹¹ Managementul acestui serviciu a fost pus în sarcina medicului primar de județ, având atribuțiile funcționale de supraveghere și control din punct de vedere administrativ toate instituțiile sanitare și spitalele din unitatea administrativ teritorială. Monitoriza exercitarea exercițiului medicinei de către farmacii, drogherii, dentiști și de cei ce practicau moșitul.¹¹ Toate aceste măsuri au contribuit eficient la combaterea epidemiilor și a bolilor sociale.

Principiile aplicate la elaborarea politicilor sanitare în baza noii legi, au promovat și susținut medicina socială și diseminarea educației sanitare maselor largi. Implementarea s-a realizat prin multiple regulamente și instrucțiuni. Elocvența celor afirmate se exemplifică prin câteva instrucțiuni identificate de către autor, în fondul arhivistic al Serviciului sanitar al jud. Soroca, gestionat de Arhivele Naționale (MD). O instrucțiune destul de voluminoasă ca text este cea pentru campania anti malarică (autor prof. dr. G. Zotta), prima variantă a fost elaborată în anul 1931, apoi urmată de altele, cea din 1932 și 1933¹², ajustate cu diverse modificări și completări. În textul instrucțiunilor se conțin îndrumări practice, modul de depistare a cazurilor de paludism¹³ (boală infecțioasă provocată de un hematozoar prin înțepătura țânțarilor anofeli, se manifestă prin malarie, friguri palustre), metodologia înregistrării cazurilor de infectare, aplicarea diagnosticului clinic, diagnosticului hematologic, recoltarea sângelui etc. Un alt act normativ cu privire la tratarea unei alte epidemii destul de frecvent atestată, dar și cu impact colosal asupra populației, a fost Instrucțiunea cu privire la măsurile profilactice contra tifosului exantematic. În text se conțin indicațiile exhaustive și descrise detaliat cu referire la modul deratizării corporale, a hainelor și a locuințelor. Autorităților locale, le se indică, și în acest act normativ necesitatea construcțiilor de băi publice, accentuându-se ca ar fi bine venite să fie amplasate în preajma școlilor, căminelor culturale, spitale, amplasarea respectivă favorizând accesibilitatea sporită a populației.¹⁴

Depistarea unui alt document de arhivă, a unui ordin emis de Ministerul Muncii Sănătății și Ocrotirilor Sociale, datat cu anul 1934, în dispozitivul căruia se cerea instituțiilor de învățământ, în scopul de-a preîntâmpina răspândirea bolilor, la întoarcerea din vacanța toți elevii vor prezenta obligatoriu certificatul de sănătate. Responsabilii de eliberarea acestor certificate, vor fi autoritățile de sănătate din raza instituției de învățământ. Eliberarea unui astfel de certificat va fi fără taxe¹⁵.

Un eveniment foarte important s-a produs în vara anului 1938, din inițiativă Ministerului Muncii Sănătății și Ocrotirilor Sociale a fost realizată campania sanitară cu genericul

¹⁰ Monitorul Oficial (RO) nr. 154 din 14.07.1930, p. 5338-5353, Biblioteca Științifică ANA

¹¹ Monitorul Oficial (RO) nr. 154 din 14.07.1930, p. 5338-5353, Biblioteca Științifică ANA.

¹² Serviciul sanitar al județului Soroca, Direcția Generală Arhiva Națională, F.1423, inv. 1, d. 95.

¹³ Dicționar medical, <https://www.pcfarm.ro/dictionar.php?id=Paludism> (consultat 01.04.2023).

¹⁴ Serviciul sanitar al județului Soroca, DGAN, F. 1423, inv. 1, d. 77.

¹⁵ Serviciul sanitar al județului Soroca, DGAN, F.1423, inv. 1, d. 77.

„Ofensiva sanitară”. În cadrul acestei acțiuni, care a durat două luni, august-septembrie, au fost antrenați medicii, cadrele medicale auxiliare, personalul administrativ și birocratic din întreaga țară. Scopul acestei campanii a fost redactarea monografiilor sanitare pentru fiecare localitate în parte. La elaborarea acestora s-a ținut cont de șase obiective. Datele colectate vor reflecta felul cum s-a executat evidența sanitară, aplicarea măsurilor de igienă colectivă, igiena individuală, controlul ștrandurilor, iazurilor, lacurilor și a fântânelor, a școlilor și alte instituții publice, dar și felul cum s-a implementat măsurile pentru combaterea bolilor medico-sociale și măsurile de propagandă, educația medicală.¹⁶

La sfârșitul campaniei de colectare a datelor stabilite în baza obiectivelor propuse în conceptul de redactarea a monografiilor sanitare s-a aplicat reglementările din Instrucțiunea pentru activitatea serviciilor sanitare de circumscripție rurale și urbane, elaborată special în acest scop. Baza de date acumulată a permis sistematizarea și centralizarea informației după criterii unice. Ulterior, datele statistice din aceste monografii sanitare a dus la raționalizarea acțiunilor serviciilor sanitare și utilizarea eficientă a acestor resurse informative pentru diverse acțiuni ale statului privind prerogativa de sănătate publică. Informația statistică și datele cu caracter personal cuprinse în monografiile sanitare au fost prelucrate, incluse în tabele centralizate, ele au devenit un fel de „îndreptar perpetuu” pentru activitatea medicilor în comuna sau localitate respectivă¹⁷, dar, cel mai important, prin redactarea acestor monografii se pune baza statisticii medicale în Basarabia. În fondul arhivistic al Serviciului sanitar al județului Soroca, păstrat la Agenția Națională a Arhivelor, sunt monografiile sanitare elaborate în anul 1938 pentru localitățile din județul Soroca în proporție de 60%. Informația inclusă în formularele date oferă exactitate în cazul unor studii de cercetare statistică, medicală, științe umanistice etc.

În urma analizării implementării legislației sanitare unice în Basarabia interbelică, putem concluziona asupra câtorva aspecte: până la reintegrarea Țării, sistemul medical local era insuficient, populația, îndeosebi cea din mediul rural avea acces foarte minimalizat la serviciile medicale, dar cel mai grav, un sistem absorbit de corupție, cazul spitalului de la Costiujeni e exemplul pertinent al acestei afirmații. După Unire, deși se instituie inițial serviciul sanitar sub control direct al ministerului de interne, cu elemente manageriale și organizaționale militare, în scurt timp devine un sistem sanitar eficient. Această eficiență și apropiere a sistemului sanitar național de cel european se datorează în primul rând cadrului medical școlit în Europa occidentală și colaborării cu colegii de breasla din Iași, București, Cluj, Timișoara. Obiectivul principal al tuturor acțiunilor întreprinse de către autorități, a fost axat pe identificarea soluțiilor de combatere a bolilor epidemiologice. Normele stipulate în textul „Legii Cantacuzino” sunt cu preponderență de reglementare și asigurare a medicinei preventive, a statului medicului sanitar și a corpului de medici auxiliari. Politicile sanitare derivate din normele legii din 1930, promovează și susțin medicina socială. Se întreprind diverse acțiuni de diseminare a eticii sanitare orientate maselor largi. Se acordă atenție deosebită consolidării sistemului instituțional al sănătății publice și măsurilor pentru reducerea incidenței bolilor infecțioase. Predomină tendința progresivă, chiar dacă e de capacitatea unei ascendențe moderate, dar constantă de alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat și cel al autorităților publice locale către sistemul medical, prin extinderea bazei material logistice, prin majorarea numărului de personal medical calificat. Un alt element important ca relevanță, dar și ca noutate, este crearea bazei statisticii medicale.

¹⁶ Serviciul sanitar al județului Soroca, DGAN, F.1423, inv. 1, d. 147.

¹⁷ Ibidem.